

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

O AMBIENTE ESCOLAR DO *E-LEARNING* E A ATUAÇÃO DO GESTOR ACADÊMICO NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.16729982

Érica Aparecida Julião Magalhães

Graduação em Pedagogia, pela UNISO. Especialização em Psicopedagogia, pela PUC-CAMPINAS e em Psicanálise, pela UNISAL. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: ericamagalhaes12867@student.mustedu.com

RESUMO: As novas metodologias de ensino têm ganhando cada vez mais espaço nas discussões sobre formatos e ferramentas de aprendizagens. Assim, nesse trabalho, vamos analisar o formato de aprendizagem na modalidade *E-learning*, pensando em suas contribuições para o processo educativo na contemporaneidade. O objetivo é compreender como essa metodologia se insere no novo contexto educacional diante das mudanças e transformações que têm ocorrido na sociedade. Além do mais, iremos evidenciar a figura do gestor escolar nesse cenário, principal responsável por controlar a implementação do *E-learning* no ambiente educacional. O trabalho discute a importância dessa modalidade de ensino, explicando como ela pode ser usada na sala de aula e quais os principais desafios que os gestores enfrentam para que ela ocorra com sucesso. A pesquisa realizada utilizou o método de pesquisa bibliográfica, articulando as principais ideias e propostas da temática. A análise indicou que uma boa gestão do sistema *E-learning* pode promover diversas vantagens para os estudantes, promovendo flexibilidade e autonomia em seus estudos.

Palavras-chave: Ensino. *E-learning*. Gestor. Aprendizagem

ABSTRACT: New teaching methodologies have been gaining more and more space in discussions about learning formats and tools. Therefore, in this work, we will analyze the learning format in the E-learning modality, thinking about its contributions to the educational process in contemporary times. The objective is to understand how this methodology fits into the new educational context given the changes and transformations that have occurred in society. Furthermore, we will highlight the role of the school manager in this scenario, who is primarily responsible for controlling the implementation of E-learning in the educational environment. The work discusses the importance of this teaching modality, explaining how it can be used in the classroom and the main challenges that managers face in order for it to occur successfully. The research carried out used the bibliographical research method, articulating the main ideas and proposals on the topic. The analysis indicated that good management of the E-learning system can promote several advantages for students, promoting flexibility and autonomy in their studies.

Keywords: Teaching. E-learning. Manager. Learning

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

1 Introdução

As formas de ensinar e aprender sofreram grandes modificações ao longo dos anos. Grande parte dessas mudanças ocorreram devido as transformações tecnológicas que expandiram as formas de comunicação entre as pessoas, principalmente com o advento da internet, ampliando as oportunidades de acesso às informações. Estas vão desde a facilitação de pesquisas no ambiente virtual até o uso de diferentes recursos tecnológicos que transformaram os processos de aprendizagem dos estudantes nas diversas áreas do conhecimento.

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é compreender uma nova forma de sistema educativo denominado *E-learning* e como ele está incorporado no contexto educacional atual. Além disso, vamos investigar como o gestor escolar pode atuar para incluir e articular essa nova modalidade de ensino, com a finalidade de ampliar a possibilidade de que todos tenham sucesso nos processos de ensino-aprendizagem.

A metodologia de trabalho será realizada a partir do diálogo com autores que discutem essa problemática, por meio da pesquisa bibliográfica. A organização do estudo se deu em dois tópicos. No primeiro é feita uma explanação sobre em que consiste o *E-learning*, qual sua proposta metodológica e como ela tem funcionado nos ambientes de ensino. No segundo será analisado o papel do gestor escolar como articulador para a implementação deste formato educacional, descrevendo como ele pode atuar e contribuir para essa dinâmica de aprendizagem. Além disso, tentaremos mostrar algumas vantagens e os principais desafios que precisam ser enfrentados na implementação do *E-learning*.

2 *E-learning* no Contexto Educacional Atual

Os avanços das Tecnologias de Informação e de Comunicação contribuíram para um novo modo de funcionar da sociedade contemporânea. É possível perceber que, ao longo dos séculos, a sociedade e a escola sofreram transformações significativas que possibilitaram diferentes formas de se relacionar e de produzir conhecimento. Com isso, a escola precisou rever o seu modo de estar na sociedade, bem como o seu modo de promover, de fato, aprendizagem para os cidadãos. Nesse sentido, a importância de compreender a nova cultura digital e os seus aparatos tecnológicos é um dos pontos principais para trabalhar com as gerações atuais de alunos.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Os recursos tecnológicos podem ser incorporados ao processo de ensino-aprendizagem como forma de acesso rápido às informações que estão por toda parte. O acesso ao celular, *tablets* e *smartphones* é uma realidade que está presente a cada dia mais nos espaços escolares. Não há como o educador fechar as portas para essa realidade. Ao contrário, cabe a ele encontrar as melhores estratégias para, de fato, incorporá-los em sua intencionalidade educativa.

Assim, nos dias de hoje, giz e lousa são recursos escassos para os processos de aprendizagem dos educandos. Há uma infinidade a ser explorada e isso pode proporcionar trocas significativas entre os educadores e os educandos, além da possibilidade de um aprender com o outro, cada um respeitando o seu lugar.

Dentro desse contexto, uma importante contribuição para os processos de ensino e aprendizagem tem sido o *E-learning*. Essa ferramenta consiste em uma modalidade de ensino dentro da perspectiva da Educação à Distância (EAD) e que tem proporcionado avanços na área da educação e também em outras áreas do conhecimento, tais como, Saúde, Administração e Negócios. O *E-learning* corresponde a uma abreviação de *Electronic Learning*, cuja tradução para o português é aprendizagem eletrônica. Teve início no século XX com o surgimento e a propagação da internet que ampliou, significativamente, a forma de as pessoas terem acesso à informação e a comunicação. Portanto, neste modo de ensino se utiliza a internet para transmitir conteúdos e melhorar o desempenho de uma pessoa, grupo ou comunidade em determinada área do conhecimento que seja de seu interesse.

É utilizado sempre em um ambiente virtual de aprendizagem, sendo assim, a distribuição do conteúdo nunca será física. A aprendizagem se dará por um meio eletrônico, como, computador, *tablet* e, dependendo do caso, até por celular. Vale salientar que o uso da internet é imprescindível, ou seja, não é possível ter acesso ao ambiente de aprendizagem virtual sem ela.

E-learning é considerada uma evolução da proposta inicial de EAD baseada em cursos por correspondência, especialmente porque favorece a interação entre os envolvidos no processo. Se antes, com os cursos por correspondência, não havia interação, o aluno aprendia sozinho e tinha uma postura passiva de apenas receber os materiais em casa, com *E-learning* o aluno assume uma postura ativa ao acessar canais que possibilitam a comunicação com os colegas e tutores. Sendo assim, o aluno interage nos fóruns, *chats* e envia atividades como provas e trabalhos pela plataforma

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

E-learning é uma forma de educação a distância que emprega recursos computacionais e audiovisuais para promover o aprendizado a uma pessoa, um grupo ou uma comunidade. [...] A partir de websites, e-mails, fóruns, aplicativos de mensagens instantâneas e videoconferências, o *e-learning* viabilizou não apenas o envio de conteúdos ao aluno, como também a possibilidade de ele responder. (Neto, 2022, n.p)

Nesta modalidade de ensino e aprendizagem, professor e aluno estão separados espacial e/ou temporalmente e interagem por meio de uma plataforma digital. É possível desenvolvê-la com encontros síncronos entre professor e aluno, com as aulas ao vivo, nas quais o professor ensina em vídeo, ou por meio de *chat* para provocar a participação do estudante. Além do mais, existem os encontros assíncronos com as aulas gravadas que podem ser consultadas pelos alunos no dia, horário e de onde ele quiser.

Essa forma de trabalho concede flexibilidade aos processos de aprendizagem, além de ser mais econômico do que os cursos presenciais. Por isso, cada vez mais as instituições de ensino, especialmente, de nível superior adotam cursos à distância com a utilização do *E-learning*. Dessa forma podemos observar a democratização do acesso ao ensino superior, uma vez que essa modalidade alcança todas as regiões do país que possuem internet, como destaca Cunha

O *E-learning* [...] é a EAD que faz uso da internet como plataforma de aplicação, tendo como forma mais adequada de utilização a educação de adultos, especialmente os que possuem experiência consolidada na aprendizagem individual e pesquisa, como nos níveis de segunda graduação e pós-graduação. O *E-learning* soluciona o problema de distâncias geográficas, ou mesmo da indisponibilidade de horário para realizar estudos presenciais. (Cunha et al, 2019, p.43)

Dessa forma, vemos que a modalidade *E-learning* proporciona inúmeros benefícios para os processos educacionais, se mostrando uma evolução nos sistemas de ensino. Assim, diante desse contexto, um agente fundamental é o gestor educacional. Ele será o responsável por construir ambientes educacionais propícios e que facilitem a aprendizagem, principalmente ao realizar o aperfeiçoamento contínuo dos recursos tecnológicos e a capacitação dos profissionais que atuam no ensino. Sua liderança e competência são essenciais para garantir que *E-learning* cumpra suas potencialidades pedagógicas, como uma ferramenta transformadora da educação contemporânea, tendo em vista que a nossa geração de alunos é uma geração digital.

3 O Gestor Escolar e o seu Papel no *E-learning*

O papel do gestor escolar é de fundamental importância no contexto educacional contemporâneo. Mais do que um mero administrador, o gestor assume um papel multifacetado, ao atuar como líder, articulador e mediador dos processos vivenciados dentro da instituição escolar. Suas responsabilidades vão além da gestão administrativa e financeira, pois, inclui também, a esfera pedagógica, no sentido de promover o estabelecimento de um ambiente eficaz de ensino-aprendizagem.

O seu fazer pedagógico precisa estar diretamente relacionado às atividades desenvolvidas ao atuar junto com os professores, para que com isso, alcancem o principal objetivo de uma instituição escolar que é o de intervir na construção da aprendizagem e, conseqüentemente, do desenvolvimento dos sujeitos.

Como vemos em Souza (2020), o gestor escolar é fundamental para atender as necessidades da escola e dos educandos, sendo que suas atividades vão além de simplesmente se ater à burocracia. Antes ele é responsável por articular os processos de ensino e aprendizagem, sinalizando caminhos e possibilidades de trabalho para todos os agentes do sistema educacional.

Ao se tratar de um gestor que atua em uma escola com a modalidade *E-learning*, vemos também que há muitos desafios a serem superados como evitar a evasão escolar, estabelecer práticas de ensino efetivas e suprimir as necessidades pedagógicas individualizadas de cada estudante. Para isso, é importante que ele esteja atento, especialmente, nas dinâmicas de interatividade, investindo nos processos de formação continuada docente, além da necessidade de adequações da proposta pedagógica, visando a construção de um modelo de aprendizagem próprio para enfrentar os desafios desta modalidade de ensino.

Nesse contexto, a interatividade é um dos fatores determinantes para o sucesso e implementação do *E-learning*. Mesmo que a modalidade seja programada para ser à distância, é essencial que o gestor educacional contemple na grade curricular momentos de interação dos alunos com os professores e, também, dos alunos entre si.

Entre professor e alunos isso pode se dar por meio dos encontros síncronos, plantões de dúvidas, mensagens periódicas enviadas por e-mail, além de *feedbacks* sobre a evolução do aluno ao longo do curso. A construção de fóruns onde os estudantes podem relatar seus pensamentos sobre o conteúdo e fazer contribuições sobre os relatos de seus colegas, pode ser

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

uma boa estratégia de interação. Cunha estabelece que isso constitui uma importante intervenção para as instituições que adotam *E-learning*

[...] nota-se que instituições de ensino que adotam sistemas *E-learning* e possibilitam uma maior interação entre alunos e professores, tendem a ter um índice de evasão menor do que as instituições que possibilitam menor interatividade entre os participantes do curso. (Cunha et al, 2019, p.46)

Assim, é muito importante, que o gestor escolar desenvolva, junto com o corpo docente, uma proposta pedagógica adequada para o interesse do público alvo do curso a ser oferecido. Para isso, ele precisa conhecer seus estudantes, se atentar se o curso é de graduação, pós-graduação ou extensão, visando proporcionar uma linguagem acessível para todos. Portanto, é imprescindível que “os gestores escolares, assim como os demais profissionais de educação, estejam em constantes processos de formação, levando sempre em conta que são profissionais que formam outras pessoas”. (Souza, 2020, p. 13)

Nesse contexto, algo que se constitui um equívoco e que pode prejudicar o sucesso do *E-learning* é a mera reprodução do modelo presencial de ensino para o formato *on-line*. Para reverter essa situação, se faz necessário criar uma nova cultura de aprendizagem. O desafio é encontrar uma maneira de criar algo novo que acompanhe o avanço das tecnologias contemporâneas, construindo uma proposta de aprendizagem própria para esse formato de ensino.

[...] diversas instituições de ensino enfrentam dificuldades em implementar o *E-learning*, especialmente devido ao fato de tentarem replicar a experiência adquirida no ensino presencial, sem atentar às especificidades da modalidade, especialmente em relação aos fatores críticos de aceitação dos sistemas de informação por parte de alunos. (Cunha et al, 2019, p.44)

Diante desse contexto de aprendizagem, o gestor escolar pode contribuir com o sucesso de sua implantação ao estruturar os setores responsáveis por manter o funcionamento da instituição, para que, de fato, o acesso ao conhecimento se dê de forma efetiva e significativa. Assim, neste processo de ensinar-aprender todos os atores envolvidos assumem uma posição ativa e comprometida com todas as suas fases, ou seja, da elaboração do planejamento a execução dos conteúdos, dentro da realidade de cada instituição, buscando desenvolver as melhores estratégias de ensino e aprendizagem.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

4 Considerações Finais

Neste trabalho vimos que o uso da modalidade de ensino *E-learning* pode ser um importante aliado no processo de ensino e aprendizagem, pois é dinâmica, flexível e favorece a interação. Percebemos o quanto o gestor escolar pode influenciar no processo de implementação dessa nova abordagem, uma vez que ele é responsável por buscar, junto com a sua equipe educativa da instituição, as alternativas para enfrentar os desafios que se fazem presentes em sua implantação.

Dessa forma, conclui-se que a ferramenta *E-learning*, juntamente com a figura do gestor escolar e sua equipe educativa, conseguem articular ações efetivas para o sucesso em sua implantação no sistema de ensino-aprendizagem, oferecendo aos estudantes novas formas de aprender e adquirir conhecimentos de forma dinâmica e flexível.

5 Referências Bibliográficas

- CUNHA, D. de O.; OLIVEIRA, F. L. de; BEZERRA, L. F.; JÚNIOR, E. S.; GONÇALVES, C. P. O uso do e-learning como ferramenta de ensino e aprendizagem. *Revista de Tecnologia Aplicada*, 2019. Disponível em: <https://www.cc.faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RTA/article/view/1390/>. Acesso em: 1 maio 2024.
- NETO, E. S. *E-learning: o que é, como funciona e como usar no corporativo?* 2022. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/e-learning/>. Acesso em: 1 maio 2024.
- SOUZA, M. I. M. O papel do diretor escolar: desafios e possibilidades de sua atuação profissional, enquanto facilitador do processo ensino-aprendizagem. *Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/341391389_O_fazer_do_gestor_escolar_desafios_e_possibilidades_de_sua_atuacao_profissional_enquanto_facilitador_do_processo_de_ensino-aprendizagem/. Acesso em: 1 maio 2024.